

INSON-JAMIYAT-DAVLAT: IJTIMOIY-TARIXIY TARAQQIYOT OMILLARI

**Professor HAYDAR ALIQULOV tavalludining 85 yilligi
hamda bugungi kun falsafasining dolzarb muammolariga
bag'ishlangan Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi materiallari**

**RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZI
BUXORO VILOYATI BO'LIMI**

**OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO VILOYATI BOSHQARMASI**

**INSON-JAMIYAT-DAVLAT:
IJTIMOIY-TARIXIY TARAQQIYOT
OMILLARI**

mavzuida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari

II-QISM

Falsafa fanlari doktori, professor **HAYDAR ALIQULOV**
tavalludining 85 yilligi hamda bugungi kun falsafasining dolzarb
muammolariga bag'ishlanadi

(Buxoro, 2024 yil 1-may)

молодого поколения в цифровом мире. Это является предметом науки «когнитоника», ее необходимо преподавать на всех уровнях образования.

Краткое резюме. Как бы мы не относились к глобализации, с ее положительными и отрицательными моментами, процесс это естественный и необратимый. Однако наших силах, принимать изменения, новации, корректировать их в соответствии с национальными и культурными особенностями. Так, и в системе образования мы можем перенять, к примеру, тесную связь между теорией и практикой, высокий уровень подготовленности выпускников, способность адаптироваться к быстро меняющейся социально-природной реальности, руководствоваться принципом «знание через всю жизнь».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Антропова Н.А. Транснациональное образование: плюсы и минусы // Проблемы современного образования в условиях глобализации: Международная научно-методическая конференция.- Чита, 2013. - С.7
2. Збрицкая Л.Г. Глобализация и ее информационная сфера: сущностные черты и основные элементы // Вестник СевДТУ. Вып. 94: Философия.- Симферополь, 2009.- С. 51.
3. Журавская Н.Т., Журавский Ю.А. Франчайзинговая форма продвижения инноваций российских вузов на образовательном рынке. - <https://lib.tsu.ru/mminfo/000063105/ec/01/image/99-103.pdf>
4. Канатникова Е.А. Развитие научных коммуникаций в процессе глобализации // Философия в эпоху глобализации.- Орел, 2013.- С. 112
5. Игнатъев В.П., Варламова Л.Ф. 4 «И» глобализации высшего образования // Professional Education in Russian and Abroad №2 (420, 2021. – С.13-18.
6. Нечитайло А.А., Нечитайло С.А. Особенности функционирования системы франчайзинга в высшем образовании // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2011. № 7(21) – С. 164
7. Николаева Е.М., Щелкунов М.Д. Глобальное пространство высшего образования: основные тренды и черты // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. Том 157, кн. 1. 2015.- С. 107-117
8. Трифонова М.К. Наука и образование в эпоху глобализации // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Том 24 (65). 2012. № 4. - С. 116.
9. Фомичев В.А., Фомичева О.С. Когнитоника и ее значение для образования в цифровом веке. - М.: ООО «МАКС Пресс», 2018. – 344с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35632191>

ИЖТИМОЙИ-ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТ, БУХОРО ЖАДИДЧИЛИГИДА МАТБУОТ МАСАЛАЛАРИ

Аҳмадова Зебинисо Шавкатовна

*Бухоро инновациялар университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)*

1912 йили Бухорода матбуот йўналиши “Бухоройи шариф” ва унинг иловаси “Турон” газеталарига асос солиниши билан бошланди.

“Бухоройи шариф” ва “Турон” газеталарининг чоп этилиши тарихи бўйича жадиличлик ҳаракати йирик намоёндаларидан бири Садриддин Айний “Бухоро инқилоби учун материаллар” асарида тўлиқ маълумот берган. У 1905 йил Россияда бўлиб ўтган инқилобдан сўнг, амирлик худудида Истанбул, Миср ва Ҳиндистонда нашр қилинадиган газеталарнинг кириб келиши, Эронда форсий тилда чиқадиган “Саёхатномаи Иброҳимбек” китоби Бухорода кўп мухлисга эга бўлганини ёзади. Садриддин Айний: “Бу китоб Эрон ахволига доир ёзилган бўлса ҳам, танқид қилган ерлари айнан Бухорода бор эди. Шунинг учун шу китобнинг мутолааси ҳам, Бухорода баъзи фикрларнинг ўзгаришига сабаб бўлди. Бундай ўзгариш самараси ўлароқ Бухорода газета чиқармоқ керак, деган фикрнинг мустаҳкамланиши бўлди ва у 1912 йилга келиб амалга ошди”¹, - дейди.

¹ С. Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Москва. 1926. Б. 94.

Бу газеталар ва китобларни тарғибот қилишда Бухоро тараққийпарварлари томонидан 1909 йилда тузилган “Тарбияи атфол” яширин жамияти асосий рол ўйнаган. Унинг аъзолари халқ орасида четдан келган газета, журнал ва янги китобларни ўқиб бериб, ишончли кишиларни газета ва журналларга обуна қилганлар. Садриддин Айний газеталарнинг ташкил этилиши тўғрисида шундай дейди: “Бухоро ёшлари қачонлардан бери бир газета нашр қилмоқ фикрида эдилар. Лекин бунинг чораси ҳеч топилмас эди. Зеро, Бухоро ҳукумати оддий бирон маданий ишга йўл бермадиги ҳолда кўз олдида бир муфаттиш каби бўлатурғон газетага нечук кўнар эди?”¹

1912 йилда Мирзо Муҳиддин билан Мирзо Сирож Ҳаким Когондаги матбуот органи раҳбари яҳудий миллатига мансуб бўлган Қ.Л. Левин билан учрашиб, уни газета чиқаришга кўндирганлар. Левин бу ҳақда рус элчихонасига мурожаат қилганда, элчихона ходимлари билан яқин алоқада бўлган Мирзо Муҳиддин: “Бухоро халқини рус идоралари билан танишдирмоқ ва пахта экинига ривож бермак учун бир газета лозимдир”, деб, газетага рухсат бериш кераклигини айтган. Элчихона цензура ўз қўлида бўлиши шарти билан Бухоро ҳукуматидан Левин ва Ҳайдархўжалар номига газета чиқариш учун имтиёз берган².

Газетага муҳаррирлик қилиш учун Боқудан Мирзо Жалол Юсуфзода чақирилган. Газетанинг биринчи сони 1912 милодий 11 мартда якшанба куни нашр қилинади. Орадан тўрт ой вақт ўтиб, Бухоро бекликлари аҳолисининг кўпчилиги ўзбеклар бўлгани учун 1912 йил 11 июлдан бошлаб, “Бухорои шариф” газетасининг иловаси “Турон” газетаси нашр қилина бошлайди. Шундай қилиб, ҳафтада тўрт марта форс тилида “Бухорои шариф”, икки марта ўзбек тилида “Турон” газетаси чиқа бошлайди. Газеталар фаолияти 1913 йил 3 январга келиб тўхтаб қолади.

Садриддин Айний “Бухорои шариф” газетаси ҳақида: “..биринчи сонидан бошлаб ўқуғувчиларнинг диққатини ўзига жалб қилди. Мирзо Жалол биринчи қалам эгаларидан бўлиб, бунинг устига, улуми исломиянинг усул ва фарвиъдан яхшигина хабардор бир зот эди. Шунинг учун унинг мақолалари умумга таъсир қилар, зотан мустаид бўлгон Бухоро аҳолиси ўз тилида ёзулгон бу адабий ва содда бандларни сева-сева ўқур эди...”³, дейди.

С.Айний газеталар халқнинг онгига ижобий таъсир этганини қуйидагича изоҳлайди: “Ўқуғувчиларнинг думоғларида бошқа бир фикр, бошқа бир ўйлов пайдо бўла берди. Ёшлар бошига адабиёт, қалам ва ўқумоқ фикрлари тушди. Оталар эсларига бола тарбияси ва ўқутмоқ хаёллари келди. Бу таъсирдан мадрасаар ҳам қуруқ қолмади. Мадраса шогирдлари дарс ислоҳни сўрай бошладилар... Ҳатто шогирдларнинг ройиат ва талабларини кўриб баъзи мударрислар (уддасидан чиқа олмасалар ҳам) ўзларича дарсларини ислоҳ қила бошладилар...”⁴

“Бухорои шариф” ва унинг иловаси “Турон” газеталари жуда қисқа муддат нашр қилинган бўлса-да, мамлакатдаги ижтимоий, иқтисодий ва маданий муаммоларни таҳлил қилиб, мамлакатда ислоҳотлар ўтказиш лозимлигига қайта-қайта такрорлаган. Аммо сиёсий масалалардан иложи борича четда турганлар. Бу ҳақда Садриддин Айний “... муҳаррирлар ниҳоят даражада эҳтиётда бўлиб, Рус сиёсатига тегатурғон бирон нарса ёзмас эдилар. Буларнинг тутқон маслақлари қисқача фикрни ёритиш ва ўқуғувчиларнинг қўлига бир чироғ бермак эди. Бундан у ёғини у чироғ ёруғи билан ўқуғувчининг ўзига ҳавола қилингон эди. Шунинг учун ёлғуз ижтимоий нуқсонимиздан, иқтисод ва зироатдан, илм ва маорифдан, мадраса ва мактабларимизнинг аҳволи, фалокат иштимолидан ва буларнинг ислоҳ йўлларида баҳс қилар эди”⁵, - деб ёзади.

¹ С. Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Б. 95.

² С. Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Б. 95.

³ С. Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Б. 96.

⁴ С. Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Б. 97.

⁵ С. Айний. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар. Б. 97.

“Бухоройи шариф” газетаси 1912 йил 11 мартдан 3 августгача ҳафтада олти кун, 1912 йил 3 августдан, 1913 йил 2 январгача ҳафтада уч марта нашр қилинган. Газетанинг 1 – 34 сонларида Ҳайдархожа Мирбадалов ва Мирзо Жалол Юсуфзода муҳаррирлик қилган. 1912 йил 20 апрелидан то газета ёпилгунча Мирзо Жалол Юсуфзода, Мирзо Ғаффор билан биргаликда муҳаррирлик қилишган. “Бухоройи шариф” газетасининг жами 153 та сони нашр қилинган. Газета саҳифаларида тарихий, жуғрофий, адабий, тилшунослик, экология, соғлиқни сақлаш, инсоният цивилизацияси ва ижтимоий, иқтисодий ҳаётнинг турли – туман мавзуларига оид мақолалар чоп қилинган. Газета турли рукн ва рубрикалар асосида мақолалар чоп этиш билан бирга рус ва чет эл адабиёти намоёндаларининг асарларининг форс – тожикча таржимасини ўқувчилар ҳукмига ҳавола қилиб борилган.

Ушбу газетанинг илк сони биринчи саҳифасида “Ғояи амол” (Умидлар ғояси) номи остида муҳарририят томонидан тайёрланган мақола босилган. Газетанинг биринчи саҳифасини тўла эгаллаган ушбу мақолада “Бухоройи шариф” газетасининг чоп этила бошланганлиги, у Бухоронинг тараққий қилишига ҳисса қўшишлиги, мамлакатдаги ўзгариш ва янгиланишлар, маиший ва моддий масалалар, ҳамда хориж хабарларидан воқиф қилиши, шу пайтгача Бухорода газета чоп этилмаганлигининг сабаблари баён қилинган. Мақола остида Мирзо Жалол Юсуфзода¹ имзо чеккан.

1912 йилнинг 11 июлида “Бухоройи шариф” газетасига илова сифатида ўзбек тилида “Турон” газетаси чоп этила бошлаган. Кейинчалик август ойида алоҳида газетга айланган. Газетанинг жами 49 та сони нашр этилган бўлиб, охириги 1913 йилнинг 2 январидан чоп қилинган. Дастлабки 14 та сонига Мирзо Жалол Юсуфзода муҳаррирлик қилган. 15 – сонидан ноширлиги “Бухоройи шариф ширкати” ихтиёрига ўтган. Мазкур сондан бошлаб, 21 – сонига қадар Мирҳайдархожа Мирбадалов муҳаррир бўлган. 22 – сондан 25 – сонга қадар Ҳусайн Иброҳимов, 26 – сондан то ёпилгунга қадар яна Мирҳайдархожа Мирбадалов муҳаррирлик қилган.

Газеталарда асосан, Бухоро жадидлари мақолалари чоп этилган бўлиб, унда Бухоро жамиятидаги иқтисодий ва ижтимоий муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича фикрлар илгари сурилган эди. “Турон” газетаси саҳифаларида асосий эътибор мактаб ва мадрасаларни ислоҳ қилиш, маорифни замонавий йўлга олиб чиқиш масаласига қаратилди. Газетанинг 9-сонидан босилган Камол Нўғайнинг “Мактаб ва мадраса” номли мақоласида эски мактаблардаги таълим жараёни, замонга мос мактаблар қуриш ва болаларни янги усулда ўқитиш кераклигини таъкидлаб, “Мактаб, мадраса бўлмаса эди, илм ва маърифат қайда таҳсил қилинарди? Муаллим ва мударрис бўлмаса эди, илм ва маърифат қандай ўрганилар эди? Илмнинг фазилатлилик нарса эканини ақл ва зеҳн илан билмак мумкин бўлганидек, Қуръони карим ва Ҳадиси шарифлар илан ҳам баён қилинуб, таҳсил ва таълим ҳақида ташвиқ ва тарғиблар кўбдир... Энди бизлар ҳам замонамизга мувофиқ мактаб бино қилишимиз зарур ва керакли бўлган илмларни ўргатмоғимиз ва ўқитмоғимиз даркордир”², - деб ёзади.

Хулоса қилиб айтганда Бухоро жадидчилигининг маърифатпарварлик босқичи мактаблар ташкил қилиш, кутубхоналар сонини кўпайтириш, матбуотга асос солиш, театр ишларини ташкил қилишдан иборат эди.

¹ Мирзо Жалол Юсуфзода (1278 / 1861 – 1350 / 1931 йиллар) Озарбайжон маърифатпарвари, Бухорога Мирзо Мухиддин Мансуров ва Мирзо Сирож ҳақимларнинг таклифи билан келади. Бухорога келгунга қадар Бокуда чиқадиган “Иршод” газетаси ва “Мулла Насриддин” журналида фаолият юритиб, матбаачилик фаолиятида катта тажрибага эга бўлган. “Бухоройи шариф” ва “Турон” газеталарида 200 дан ошироқ мақола ва 40 дан ортиқ шеърлар ёзган. Ўз мақола ва шеърлари остига Жалол деб имзо чеккан.

² Камол Нўғай. Мактаб ва мадраса // “Турон” (Янги Бухоро), 1912 йил 10 август. - № 9.

MUNDARIJA

	<i>M.D.Pardayeva</i>	SO‘Z BOSHI O‘RNIDA	3
		<u>ИНСОН-ЖАМИЯТ-ДАВЛАТ: ИЖТИМОЙИЙ-ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТГА ЭРИШИШ ОМИЛЛАРИ</u>	6
1.	<i>G.K.Masharipova</i>	GLOBALLASHUV FENOMENI VA UNINGO‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	6
2.	<i>Б.Каримов</i>	МЕХР МАДАНИЯТИНИ: ИЖТИМОЙИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ КОНСЕНСУС ДАРАЖАСИДА ЮКСАЛТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ	8
3.	<i>Н.О.Сафарова</i>	ОБЩЕСТВО. УНИВЕРСИТЕТЫ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ	11
4.	<i>Г.К.Кабулниязова</i>	НИЦШЕНИНГ “ХАЁТ ФАЛСАФАСИ”ДА ИНСОН РУҲИЯТИНИ АСРАШ МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТ СИФАТИДА	14
5.	<i>А.Қиличев</i>	БОШҚАРУВДА ХАВФСИЗЛИК ФАЛСАФАСИ (Амир Темур давлати мисолида)	17
6.	<i>В.В.Маллабаев</i>	MADANIY UNIVERSALLASHUV JARAYONLARI	22
7.	<i>М.С. Хидоятлов, А.Х. Хайдарова</i>	ДЕМОКРАТИК ИСЛОҲОТЛАР ИЖТИМОЙИЙ-ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТ АСОСИ СИФАТИДА	25
8.	<i>Е.С.Улуг‘муродов</i>	“VANDAT-UL-VUJUD” FENOMININING IJTIMOYIY-FALSAFIY TANLILI	27
9.	<i>Л.А.Узоқова</i>	АЛИШЕР НАВОЙИЙ ИЖТИМОЙИЙ-ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАВСИФИ	29
10.	<i>Sh.Suyunov</i>	TARIXIY TAFAKKURNING MILLIY o‘zLIKNING ANGLASH ANAMIYATI	31
11.	<i>Ш.М.Бурханов</i>	КРИТИКА ТРАДИЦИОННОЙ АНТРОПОЛОГИИ ХАЙДЕГГЕРОМ (дуализм и картезианская антропология)	33
12.	<i>Г.Д. Ниязова, Н.Н.Гуломова</i>	СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.	35
13.	<i>Н.Шамсутдинова</i>	ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТ ТИЗИМИДА АБУ АЛИ ИБН СИНО МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ГЛОБАЛ ХУСУСИЯТИ	39
14.	<i>К.К.Тагаев</i>	ОБЩЕСТВО И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ	42
15.	<i>М.Мамადiyorova</i>	JAMIYAT TIZIMIDA OILAVIY QADRIYATLAR	43
16.	<i>F.Berdiyev</i>	JAMIYATDA IJTIMOYIY TARTIBNING PROGMAТИK MONIYATI	45
17.	<i>S.S.Jabborova</i>	YANGI O‘zbekistonDA MA’NAVIY SALONIYATNING TA’LIM VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ANAMIYATI	47
18.	<i>Д.Р.Муртазина</i>	АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ К ВЫЗОВАМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ	50
19.	<i>У.Хатамов</i>	ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ К СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ	52
20.	<i>Н.Н.Тешаев</i>	ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ РИВОЖИДА МАЪНАВИЯТ, АХЛОҚ ВА СИЁСАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ДИАЛЕКТИКАСИ	53

21.	<i>A.Xudoyberdiyeva</i>	JAMIYAT HAYOTIDA IJTIMOY STRATIFIKATSIYAGA OID QARASHLAR TASNIFI	56
22.	<i>J.M.Hayitov</i>	ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA O'zbekistonNING XALQARO TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA ISHTIROKI	57
23.	<i>A.Sh.Shukurov</i>	“ELEKTRON DEMOKRATIYA” TUSHUNCHASI VA UNING AN'ANAVIY DEMOKRATIYADAN FARQI	60
24.	<i>B.B.Iسخakov</i>	АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ ИЛМИЙ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ВА ЖАМИЯТ MASALALARI	62
25.	<i>E.B.Lu, Э.М.Иззетова</i>	ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	64
26.	<i>З.Ш.Ахмадова</i>	ИЖТМОЙ-ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТ, БУХОРО ЖАДИДЧИЛИГИДА МАТБУОТ MASALALARI	66
27.	<i>G.A.Qamariddinova</i>	ХОЖА АHROR VALIY RASHHALARIDA INSONNING MA'NAVIY KAMOLOTI MASALALARI	69
28.	<i>D.O.G'afurov</i>	SUN'Y INTELLEKT: FALSAFIY-AXLOQIY MUAMMOLAR	70
29.	<i>U.U.Qunishev</i>	NEMIS KLASSIK FALSAFASIDA MA'NAVIY INTERGASIYA JARAYONINING MUAMMOLARI	73
30.	<i>A.A.Nasimov</i>	AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA IJTIMOY OMILLARNING AXLOQIY QADRIYATLARGA TA'SIRI	75
31.	<i>N.M.Egamberdiyeva</i>	YANGI O'zbekistonDA YOSHLAR MUAOMALA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING MUAMMOLARI	77
32.	<i>M.A.Elmurodova, M.A.Samandarova</i>	INSON-JAMIYAT-DAVLAT: IJTIMOY-TARIXIY TARAQQIYOT OMILLARI	80
33.	<i>Sh.Indiaminova</i>	BUYUK IPAK YO'LI TARIXIY MEROSINING O'ZBEK XALQI MA'NAVIYATINI YANADA RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI	81
34.	<i>G.S.Raxmonova</i>	JAMIYAT BARQARORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TAFAKKUR TURLARINING O'RNI	84
35.	<i>A.Isaqova</i>	JAMIYATDA SOTSIAL STEREOTIP HODISASI VA SHAXSLAR ONGIDA SHAKILLANISHI	88
36.	<i>Y.Karimov</i>	TARIXIY TAFAKKUR IJTIMOY TARAQQIYOT OMILI SIFATIDA	90
37.	<i>N.M. Koshanova P.Tilovberdiyeva</i>	EKOSENTRIZM- INSONIYAT KELAJAGINI SAQLASH OMILI	92
38.	<i>N.I.Uktamov</i>	INSON-JAMIYAT-DAVLAT MUNOSABATLARIDA IJTIMOY KAPITALNING AHAMIYATI	93
39.	<i>S.J.Nishonov</i>	YANGI O'zbekiston DAVLAT SIYOSATIDA YOSHLAR MANFAATLARINING USTUVORLIGI	96
40.	<i>N.Kurbanov</i>	YANGI O'zbekistonDA YANGILANISH-TARAQQIYOT OMILLARI	98
41.	<i>R.R.Ozodboyev</i>	IJTIMOY DAVLATDA IJTIMOY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASI	99
42.	<i>U.Qayumova</i>	TA'LIM INSON KAPITALINI RIVOJLANISHINING MUHIM SHARTI SIFATIDA	101
43.	<i>M.Sh.Qoraboyeva</i>	YANGI O'zbekistonDA MA'NAVIY	104

		INTEGRATSIYALASHUV JARAYONIDA DUNYOVIYLIK VA DINIYLIK MUVOZANATINI TA'MINLASHNING IJTIMOY-FALSAFIY JIHATLARI.	
44.	<i>A.E.Muxamadov M.N.Saidova M.O.Narziyeva</i>	“INSON-JAMIYAT-DAVLAT” KONSEPSIYASINING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI	106
45.	<i>M.X.Rustamaliyev</i>	ИНСОН - ЖАМИЯТ - ДАВЛАТ ПРИНЦИПИ: БОШҚАРУВНИНГ ИЖТИМОЙИ-СИЁСИЙ ЭҲТИЁЖ ЭКАНЛИГИ	109
45.	<i>T.A.Samadov</i>	JAMIYAT IJTIMOY BIRDAMLIGINI TA'MINLASHDA IJTIMOY KAPITALNI TUTGAN O'RNI	111
47.	<i>K.S.Sayriddinova N.M.Koshanova</i>	YANGI O'zbekistonda XOTIN-QIZLARGA YARATILINAYOTGAN IMKONIYATLAR	113
48.	<i>U.X.Rahmanov M.N.Numonov</i>	“TEMUR TUZUKLARI”-TEMURIYLARNING “MAHFIY QUROLI”	116
49.	<i>M.M.Teshaboyev</i>	IJTIMOY ADOLATNING ASOSIY G'OYALARI	119
50.	<i>A.M.To'raev</i>	ZAMONAVIY JAMIYATDA TADQIQOTCHITALABA -RAQOBATBORDOSH KADR TAYYORLASHNING MUHIM OMILI	121
51.	<i>I.X.Atamirzaev S.S. Xabibullaev X.Z.Musaev</i>	ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА ТРАНСМИЛЛИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ МАСАЛАЛАРИ	125
		<u>МАЪНАВИЙ ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ФАЛСАФИЙ МУАММОЛАРИ</u>	
52.	<i>A.A.Қамбаров</i>	ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ТАҲДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР	127
53.	<i>Д.И.Файзиходжаева</i>	АХЛОҚИЙ КАМОЛАТ ВА БАХТ-САОДАТГА ЭРИШИШ	130
54.	<i>О.М.Г'айбуллаев</i>	GLOBALLASHUV DAVRIDA YOSHLARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING FALSAFIY MASALALARI	132
55.	<i>F.A.Yuldashev</i>	YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR MA'NAVIY HAYOTI VA MA'NAVIY INTEGRATSIYALASHUV MASALALARIGA DOIR	134
56.	<i>З.Ахмедова</i>	“НАВОДИР- УЛ- ВАҚОЕ” ТАРИХИЙ-ДИДАКТИК АСАР СИФАТИДА	137
57.	<i>Е.О.Г'apparov</i>	MAMLAKATDA MA'NAVIYAT VA FAN INTEGRATSIYASINI AMALGA OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI	138
58.	<i>A.Kozimov</i>	GLOBALLASHUV ASRIDA YOSHLARNI AXBOROT XURUJI VA MAFKURAVIY TAHDIDLARDAN ASRASH MASALALARI	140
59.	<i>I.A.Umarova</i>	GLOBALLASHUV DAVRIDA YOSHLAR O'RTASIDA MEHR VA SAXOVAT TUSHUNCHALARI TARG'IBOTINI OSHIRISHNING TARBIYAVIY AHAMIYATI	144
60.	<i>М.Н. Меликова</i>	ИСЛАМСКИЕ ЦЕННОСТИ В НАСЛЕДИИ	147

		АЛИШЕРА НАВОИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ	
61.	<i>A.P.Axmadjanov</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR TARIXIY ONGINI RIVOJLANTIRISHNING SOTSIAL-PEDAGOGIK JIHATLARI	150
62.	<i>M.D.Xolmurodova G.S.Rahmonova</i>	ENG YANGI DAVR SHARQ ESTETIKASI	152
63.	<i>C.D.Niyozova</i>	УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИ ШАХСИНИ КАСБИЙ МАДАНИЯТНИ МИЛЛИЙ КАДРИЯТЛАР АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШ	153
64.	<i>У.И.Джалилова</i>	СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ АЛИШЕРА НАВОИ	159
65.	<i>C.D. Niyozova П.Н.Тешаева</i>	ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩЕХ ПЕДАГОГОВ	161
66.	<i>М.М.Омонова</i>	ТРАНСФОРМАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	163
67.	<i>З.У.Эгамбердиева</i>	РОЛЬ НАСЛЕДИЯ НАВОИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА	165
68.	<i>A.Sh.Shukurov</i>	ZIYOLI YOSHLAR MAMLAKATNING INTELLEKTUAL POTENSIALI SIFATIDA	167
69.	<i>X.I.Toshov</i>	DIQQATNI MANIPULYATSIYA QILISHNING o'zIGA XOS XUSUSIYATLARI	168
70.	<i>Sh.N.Niyozova</i>	YOSHLARNING ONGIGA SALBIY TA'SIR ETUVCHI G'UYALARGA QARSHI SAMARALI KURASH OLIV BORISHNING MA'NAVIY-MA'RIFIY USHLUBLARI	170
71.	<i>P.J. Maхмудов</i>	ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА МАЪНАВИЯТНИНГ ЎРНИ	174
72.	<i>R.S.Nasrullayev</i>	ВАТАНПАРВАРЛИК – ТАРБИЯНИНГ ЭНГ МУҲИМ СУБЦТАНСИОНАЛ КОМПОНЕНТИ СИФАТИДА	175
73.	<i>A.Gafurov</i>	БАҒРИКЕНГЛИК ФЕНОМЕНИ БЎЙИЧА ТАДҚИҚОТЛАР ТАВСИФИ	177
74.	<i>J.N. Abduraxmanova N.M.Koshanova</i>	ILK O'RTA ASRLAR DAVRI ME'MORCHILIGI OBIDALARI HOLATI: YEMIRILISHI, VAYRON BO'LISHI, ASL HOLATINI YO'QOTISHIGA SABAB BO'LGAN OMILLAR	180
75.	<i>A.N.To'uchiyev</i>	O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLIGINI OSHIRISHDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING KONSEPTUAL ASOSLARI	182
76.	<i>N.S.Dadajonova N.M.Koshanova</i>	XALQ MAROSIMLARI –MA'NAVIYATIMIZ K O'ZGUSI (Toshkent viloyati Bekobod tumani to'y marosimlari misolida)	184
77.	<i>N.S.Dadajonova G.S.Raxmonova</i>	EKOLOGIYA VA ESTETIK MADANIYATNING ALOQADORLIGI	187
78.	<i>A.R.Chariyeva G.S.Raxmonova</i>	ESTETIK RIVOJLANISH BOSQICHLARI	189
79.	<i>T.S.Boliboyeva G.S.Rahmonova</i>	HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT TUSHUNCHALARINING GENEZISI	191
80.	<i>Sh.R.Jo'rayev</i>	KO'PKARI XALQ O'YINI-MILLIY	193

	<i>N.M.Koshanova</i>	QADRIYATIMIZNING BOY MEROSI	
81.	<i>D.N.Komilova</i>	BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA MAVKURAVIY IMMUNITETNING SHAKLLANTIRISH UCHUN O‘TMISH VA BUGUNNING UYG‘UNLIGI	195
82.	<i>N.M.Koshanova P.Tilovberdiyeva</i>	EKOLOGIK MADANIYATNING BUGUNGI KUNDAGI MANZARASI	196
83.	<i>Sh.A.Hayitova</i>	YANGI O‘zbekistonDAGI MA‘NAVIY ISLOHOTLARNING YOSHLAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI	198
84.	<i>S.Maxmanova N.M.Koshanova</i>	YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON QADRINI YUKSALTIRISH MASALASINING USTUVORLIGI	200
85.	<i>S.J.Sharofov</i>	MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG‘RIKENGLIK BARQARORLIK OMILI	202
86.	<i>Z.N.Shukrullayeva</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA AJDODLAR MEROSINI O‘RGANISHNING AHAMIYATI	204
87.	<i>G.M.Shukurova</i>	YANGI O‘zbekistonDA MA‘NAVIY INTEGRASIYALASHUV JARAYONINING FALSAFIY MUAMMOLARI	207
88.	<i>M.S.Turayeva G.S.Raxmonova</i>	BUGUNGI KUNDA SHARQ VA G‘ARB AXLOQIY MADANIYATINING UMUMIY MANZARASI	210
89.	<i>S.Z.Nizamov G.S.Raxmonova</i>	XITOIY MADANIYATINING AXBOROTLASHUVI	213
90.	<i>T.J.Xo‘janova</i>	XXI ASR YOSHLARI VA ULARNING HAR QANDAY YOT G‘OYALARGA QARSHI KURASHA OLIISH MAS‘ULIYATINI OSHIRISH	217
91.	<i>S.Z.Risvaev G.S.Raxmonova</i>	YAPONIYA MADANIYATINING AXBOROTLASHUVI	220
92.	<i>М. Ж.Бозоров</i>	ГЛОБАЛ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ	225
93.	<i>L.S.G‘aybullayeva</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA MAHALLA YOSHLARINING SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI	227
94.	<i>G`E.Xusanov</i>	GLOBALLASHUV DAVRIDA OILADA TARBIYANING ROLI	229
95.	<i>A.M.Egamberdiyeva</i>	MA‘NAVIY INTEGRASIYALASHUV JARAYONIDA YOSHLARDA ALTRUIZMNI RIVOJLANTIRISHNING FALSAFIY MASALALARI	231
96.	<i>X.A.Дарвишхожаев</i>	ЎСМИРЛАРДА ЁЛФИЗЛИК ХИССИ МУАММОСИ	233
97.	<i>G.Ravshanova M.Majidova</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI	235
98.	<i>B.B.Olloyorova G.S.Rahmonova</i>	JADIDCHILIK MA‘RIFIY-IJTIMOIIY HARAKATNING VUJUDGA KELISHI VA UN DAN KEYINGI DAVR o‘zBEK ESTETIKASI	237
99.	<i>Ш.Т.Шукруллоев С.Т.Шукруллоева</i>	ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ	238
		ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ MASALALARI	
100.	<i>М.Қ.Чориева</i>	ИНСОН ОМИЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРИХИЙ ИЛДИЗЛАРИМИЗНИНГ ТАЪСИРИ ВА	241

		АҲАМИЯТИ	
101.	<i>A.R.Narzullayev</i>	XORIJIY TARIXSHUNOSLIKDA JADIDCHILIK MAVZUSINING YORITILISHI.	243
102.	<i>H.Amriddinova</i>	GLOBALLASHUV DAVRIDA AXLOQIY QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASI	245
103.	<i>D.Q.Abdullayeva</i>	BOLA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANISHIDA PEDAGOGLARNING TUTGAN O'RNI HAQIDA YEVROPA VA SHARQ MUTAFFAKIRLARINING FIKRLARI	247
104.	<i>M.Avezov</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY MA'NAVIYATIMIZGA QARSHI TAHDIDLARNING KO'RINISHI.	251
105.	<i>H.R.Jo'rayev</i>	AXBOROT ERKINLIGI SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALARI	252
106.	<i>B.I.Bobomurodov</i>	GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIFATLI TA'LIM VA TARBIYA ERTANGI KUN POYDEVORI	254
107.	<i>N.I.Bo`ronova, S.S.Husenova</i>	FANLARARO INTEGRATSIYANING O'RTA PROFESSIONAL TA'LIMDAGI AHAMIYATI	256
108.	<i>N.S.Dadajonova</i>	TA'LIM VA TARBIYA ORQALI GLOBALLASHUVNING SALBIY TA'SIRLARIDAN HIMOYALANISH MASALALARI	258
109.	<i>M.M.Muxammedov</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI	260
110.	<i>M.Жумаева</i>	БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МЕТОДОЛОГИК ВА КОНЦЕПТУАЛ ЁНДАШУВЛАР	261
111.	<i>Д.Фаффорова</i>	ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИ ХУСУСИДАГИ ҚАРАШЛАРИ	266
112.	<i>Д.А.Бехбудова</i>	ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ТАРБИЯСИДА ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛЛАРИ	269
113.	<i>D.R.Eshmurzayeva N.M.Koshanova</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISH DOLZARB MASALA	272
114.	<i>Z.I.Shoimqulova G.S.Raxmonova</i>	FITRAT VA BEHBUDIYNING MARKAZIY OSIYODAGI JADIDCHILIK HARAKATLARI	274
115.	<i>H.Jo'rayev</i>	GLOBALLASHUV JARAYONI VA TA'LIM-TARBIYA	276
116.	<i>N.K.Ortiqov</i>	GLOBALLASHUVNING MILLIY RIVOJLANISHGA O'TKAZAYOTGAN TA'SIRI VA UNING OQIBATLARI	278
117.	<i>D.O.Hakimov</i>	GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLAR MUAMMOSI VA VIRTUAL HAYOT TA'SIRI	280
118.	<i>N.R.Haydarova</i>	GLOBALLASHUVNING MADANIYAT VA TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI	282
119.	<i>F.R.Hayitboyeva G.S.Raxmonova</i>	UCHINCHI RENESSANSNING MUSTAHKAM POYDEVORINI YARATISHDA TA'LIM TARBIYANING ROLI	285
120.	<i>U.M.Kenjaye</i>	JADID MA'NAVIY MEROSIDA VATANPARVARLIK G'OYALARI VA UNING TARBIYAVIY AHAMIYATI	288
121.	<i>M.H.Kamolova</i>	MOOC PLATFORMASIDA O'QITISHNING	291

		MASOFAVIY METODLARI	
122.	<i>M.M.Panoyev</i>	GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSHLARDA EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH MASALASI (AVESTO TA'LIMOTI ASOSIDA)	292
123.	<i>Sh.H.Haydarova</i>	JAMIYAT TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA YOSHLAR MA'NAVIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA KITOBNING O'RNI	295
124.	<i>M.A.Izbosarova</i>	BUGUNGI GLOBALLASHUV JARAYONLARIDA YOSHLARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA -BIZ PEDAGOGLARNING ROLI	297
125.	<i>Ф.А. Хамроева</i>	ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ	300
126.	<i>N.E.Azimova</i>	THE PROCESS OF EDUCATIONAL INNOVATION	302
127.	<i>F.Mexmonkulova</i>	MILLIY – MA'NAVIY QADRIYATLAR IJTIMOIIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI SIFATIDA	305
128.	<i>G.Y.Maxmudova</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI	306
129.	<i>Z.Y.Mahramova G.S.Raxmonova</i>	UYG'ONISH DAVRIDAN KEYINGI ESTETIK YO'NALISHLAR	308
130.	<i>D.M.Nasriyeva</i>	ТА'LIM TIZIMIDA MNEMOTEXNIKADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	310
131.	<i>Sh.X.Raximova G.S.Raxmonova</i>	O'RTA ASR MUTAFAKKIRLARINING ESTETIK QARASHLARI	312
132.	<i>D.X.To'rayeva</i>	PROFESSIONAL TA'LIMDA MA'NAVIYATNING O'RNI	315
133.	<i>Ya.O`Raxmonov</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI	320
134.	<i>N.S.Salomova</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM -TARBIYA MASALALARI	325
135.	<i>S.Saidova</i>	INTERFAOL METODLARNING ASOSIY TAMOIYILLARI, KO'RINISHLARI VA MAQSADI	324
136.	<i>A.M.To'rayev</i>	TALABALAR IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHIMURABBIYNING KASBIY MA'SULIYATI	328
137.	<i>M.Sh.To'yeva</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI.	330
138.	<i>Z.X. Valijonova</i>	МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINI QO'LLASH	331
139.	<i>N.Sh.Yuldosheva</i>	ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI,BUGUNGI KUNDAGI ZAMONAVIY TA'LIMDA TUTGAN O'RNI	333
140.	<i>D.G'Adizova M.H.Nazarova</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM – TARBIYA MASALALARI	335
141.	<i>I.A.Ikramov</i>	YOSHLARNI AN'ANAVIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA TARIXIY	337

		ХОТИРАНИНГ АНАМИЯТИ	
142.	<i>L.Istamov</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI	339
143.	<i>Ф.А. Хамроева</i>	ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ.	342
144.	<i>С.Д.Ниязова М.Б.Каримова</i>	ПЕДАГОГИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР ВА ИЛФОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР	345
145.	<i>S.O'.Karimova G.S.Raxmonova</i>	TURKISTON MA'RIFATPARVARLARINING ESTETIK QARASHLARI (Yozgan asarlari xususida)	349
146.	<i>J.B.Murodov</i>	TA'LIM TARBIYANING ZAMONAVIY TASHKILIY SHAKLLARI	351
147.	<i>Э.Р.Муртазин Р.И.Петров</i>	ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ	353
148.	<i>N.A.Abduvaliyeva G.S.Raxmonova</i>	ALISHER NAVOIYNING ASARLARIDA GO'ZALIK VA NAFOSATNING O'RNI	356
149.	<i>Н.Т.Мирзаева Г.Д.Ниязова</i>	БАРКАМОЛ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШДА ТАЪЛИМНИ ТАРБИЯ БИЛАН УЗВИЙ БОҒЛИКЛИГИ	358
150.	<i>N.U.Jumaniyozov G.S.Raxmonova</i>	TEMURIYLAR DAVRIDAGI MADANIYAT VA SAN'AT (ESTETIK QARASHLAR XUSUSIDA)	361
151.	<i>Ш.Т.Шукуруллоев М.Н.Носирханов А.А.Фаффаров</i>	ЁШЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОНГИ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ MASALALARI	363
152.	<i>М.М.Кулдошев Ж.Ж.Рамазонов</i>	МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА ТАЪЛИМ БЕРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ, ШАКЛ ВА УСЛУБЛАРИ	365
153.	<i>N.S.Sayidova N.X.Ostonova</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM TARBIYA MASALALARI	368
154.	<i>Т.О.Жабборов Ж.Ж.Рамазонов</i>	МУАММОЛИ ТАЪЛИМ - ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УКУВ ЖАРАЁНИ ТЕХНОЛОГИЯСИДИР	370
155.	<i>С.Т.Рахимова Г.Д.Ниязова</i>	ОИЛАНИНГ КИЧИК МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА МАСЪУЛИЯТ ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ИМКОНИЯТЛАРИ	373
156.	<i>S.F.Chiniqulova G.S.Raxmonova</i>	YOSHLARNING ONGI VA QADRIYATLARIGA GLOBALLASHUV JARAYONLARINING TA'SIRI	376
157.	<i>С.Д.Ниязова В.Н.Шукуллаева</i>	БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ	378
158.	<i>Sh.N.Tohirov</i>	МАТЕМАТИКА ТО'GARAKLARIDA TANQIDIY FIKIRLASHNI RIVOJLANTIRISH	382
159.	<i>В.В.Djalalov М.В.Solijonova</i>	O'QUVCHILARNING TIL O'RGANISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISHDA GAMIFIKATSIYADAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	385
160.	<i>З.Н. Рўзмуродов</i>	ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ	387
161.	<i>Z.Z.Ashirova</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI	389

162.	<i>Sh.Dadabayeva</i>	JEK LONDONNING ASARLARINI O'RGANISHNING MUHIM AHAMIYATI	393
163.	<i>X.O'rinboyeva</i>	O'ZBEK TILINING SOHADA QO'LLANILISHIDA SO'ZLASHUV NUTQINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI	394
164.	<i>M.M.Bafoyeva</i>	GLOBALLASHUVNING YOSHLARDA KELITIRIB CHIQRADIGAN IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	397
165.	<i>N.Kurbanov</i>	YANGI O'zbekistonDA YANGILANISH-TARAQQIYOT OMILLARI	399
166.	<i>X.Абдунасирова</i>	ЁШЛАРДА ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ БИЛИМЛАРНИ РИВОЖЛАНТИШНИНГ МАЪНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ	400
167.	<i>B.K.Baxtiyorova</i>	ТА'LIM ISLOHOTLARI ZAMONAMIZNING DOLZARB VAZIFASI	402
168.	<i>P.И.Садикова</i>	ЁШЛАРДА ЗАМОНАВИЙ РАЎБАРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ	404
169.	<i>F.Y.Xabibov, M.F.Hamroyeva, U.Mamatov</i>	DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT CRUSHING DEVICE IN LOCAL FRUIT PULP JUICING SYSTEMS	406
170.	<i>F.F.Qo'ldoshev</i>	VOYAGA YEMAGANLAR VA YOSHLAR O'RTASIDA HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLIHDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH VA ULARDA MEHNAT TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH	411
171.	<i>Z.Namozova</i>	GLABALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI	413
172.	<i>X.B.Ismatova</i>	ТА'LIMDA INNOVATSION JARAYONLAR	415
173.	<i>Z.I.Nasimova</i>	RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK KOMPETETLIKKA OID ILMIY YONDASHUVLAR	419
174.	<i>G.J.Xadiyeva</i>	GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA'LIM MUAMMOLARI	424